

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846574>
УДК 796.92(571.54)

АНАЛИЗ УРОВНЯ НАГРУЗКИ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В.А. Малюк, А.С. Жамбалова,
студенты магистры Бурятского государственного университета им. Доржи
Банзарова,
г. Улан-Удэ,
E-mail: dekodans66@yandex.ru,
E-mail: 79834397391@yandex.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы и средства, как фактор, формирующий уровень специальной работоспособности лыжников-гонщиков входящих в состав сборной команды Республики Бурятия. Для определения уровня специальной работоспособности проводился тест, состоявший из соревновательного упражнения лыжников-гонщиков – гонка с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем. Проводилось два теста, до и после воздействия определенных методов и средств. Использование определенных методов и средств обусловлено стандартным построением тренировочного макроцикла. В момент прохождения тренировочного мероприятия, лыжники-гонщики, входящие в состав сборной Республики Бурятия использовали втягивающий мезоцикл, находясь в специально-подготовительном периоде подготовительного этапа макроцикла. Для данного мезоцикла характерно увеличение уровня специальной работоспособности за счёт подводящей и специальной развивающей работы. После прохождения тестов, результаты этих тестов подвергаются анализу.

Ключевые слова: лыжные гонки, спорт высших достижений, методы спортивной тренировки, средства спортивной подготовки, втягивающий мезоцикл, специальная работоспособность

ANALYSIS OF THE LOAD LEVEL OF THE MEMBERS OF THE NATIONAL TEAM OF THE REPUBLIC OF BURYATIA IN CROSS- COUNTRY SKIING IN THE PREPARATORY PERIOD

V.A. Malyuk, A.S. Zhambalova,
Master students of the Buryat State University named after Dorzhi Banzarova,

Ulan-Ude,

E-mail: dekodans66@yandex.ru,

E-mail: 79834397391@yandex.ru

Annotation: This article examines the methods and means as a factor that forms the level of special performance of skiers-racers who are part of the national team of the Republic of Buryatia. To determine the level of special performance, a test was carried out, which consisted of a competitive exercise for skiers-racers – a race with a separate start for 15 kilometers in a free style. Two tests were carried out, before and after exposure to certain methods and means. The use of certain methods and means is conditioned by the standard construction of a training macrocycle. At the time of the training event, skiers-racers who are part of the national team of the Republic of Buryatia used the retracting mesocycle, being in the special preparatory period of the preparatory stage of the macrocycle. This mesocycle is characterized by an increase in the level of special working capacity due to the supply and special developmental work. After passing the tests, the results of these tests are analyzed.

Keywords: cross-country skiing, elite sport, methods of sports training, means of sports training, retractive mesocycle, special working capacity

В спорте высших достижений к спортсменам и тренерскому штабу предъявляются высокие требования, одним из таких требований является необходимость включения тренировочных мероприятий в условиях сбора. Члены сборной команды Республики Бурятия по лыжным гонкам проводят около 10 тренировочных мероприятий в условиях сбора в течении годичного макроцикла и каждый имеет свои определенные задачи. Анализ уровня нагрузки, полученного во время тренировочного мероприятия, используется тренерским штабом для корректировки последующей подготовки спортсменов. Нами был проведён анализ уровня нагрузки учебно-тренировочного сбора членов сборной команды Республики Бурятия по лыжным гонкам во время подготовительного этапа макроцикла, имеющий специально-подготовительную направленность, который состоял из одного втягивающего мезоцикла, включавшего три втягивающих микроцикла, один ординарный и один ударный микроцикл. Втягивающий мезоцикл предполагает постепенное увеличение уровня специальной работоспособности сначала за счёт повышения объёма, а затем некоторого снижения объёма и повышения интенсивности [1-5]. Повышения объёма в начале втягивающего мезоцикла обеспечивает улучшения кислородотранспортной системы, включающую в себя дыхательную систему и систему кровообращения [5-6]. Повышение интенсивности обеспечивает

улучшение специальной работоспособности. Протяженность данного мезоцикла составляет 18 дней, из них 15 тренировочных дней. Всего проведено 25 тренировок или 46 часов. Пятьдесят процентов от общего времени составляли технические тренировки, силовые тренировки и тактических тренировки, при этом в основном использовался метод строго регламентированного упражнения (непрерывный и повторный) – 95 %, игровой метод – 5 %. Данный метод в основном был направлен на воспитание физических качеств и позволял точно определять необходимую дозировку объема и интенсивности соответствующую данному мезоциклу и уровню подготовки лыжников гонщиков. Тренировки, направленные на специальную подготовку составляли 50 % от общего времени. Во время проведения этих тренировок использовались следующие методы строго регламентированного упражнения – переменный (24 %) и интервальный (76 %) [6-8]. Материал для анализа собирался в ходе прохождения лыжниками тестирования.

Цель исследования: оценить уровень нагрузки учебно-тренировочного сбора лыжников-гонщиков.

Методы исследования: контрольное тестирование, измерение, сравнение и анализ тестовых упражнений до и после учебно-тренировочного сбора лыжников-гонщиков.

Результаты и анализ исследования. Тест представлял из себя гонку свободным стилем на 15 км. (6*2,5км.) с раздельного старта. Первый тест проводился до учебно-тренировочного сбора (табл. 1). Второй тест проводился, соответственно, после учебно-тренировочного сбора (табл. 2).

Между тестами члены сборной команды Республики Бурятия по лыжным гонкам проводили втягивающий мезоцикл. Объем тренировочной нагрузки данного мезоцикла измерялся в часах. Соотношение объемов тренировочного процесса в данном мезоцикле соответствует ФССП по лыжным гонкам (табл. 3).

Хронометраж проводился с помощью механического секундомера на старте и финише.

Таблица 1 – ФИО участника

№	ФИО участника	Возраст	Результат
1	Прохоров А.Э.	24	36:22
2	Онопко Д.И.	25	39:02
3	Бологов А.Р.	20	39:22

Таблица 2 – ФИО участника и результаты

№	ФИО участника		Результат
1	Прохоров А.Э.	24	36:05
2	Онопко Д.И.	25	37:57
3	Бологов А.Р.	20	40:55

Таблица 3 – Разделы подготовки

Разделы подготовки	Количество
Общая физическая подготовка (%)	14
Специальная физическая подготовка (%)	50
Техническая подготовка(%)	17
Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка (%)	12
Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика (%)	7

Анализ результатов. В среднем у спортсменов ухудшился результат на 11 секунд, что указывает на неполное восстановление специальной работоспособности после проделанной, во время тренировочного мероприятия в условиях сбора, работы. Уровень данной нагрузки для данных спортсменов оказался выше функциональных способностей и при должном восстановлении окажет развивающий эффект. Однако на момент прохождения второго теста, спортсмены оказались в стадии восстановления в традиционном представлении суперкомпенсации Н.Н.Яковлева. Проведение развивающих тренировок (чем и является тестовое упражнение) в стадии восстановления может привести к недовосстановлению и перетренированности.

Однако индивидуальные результаты прохождения тестового упражнения у двух спортсменов оказались в первом случае на определенное количество секунд больше. У участника под номером один результат теста в

первом случае на 17 секунд больше, также у участника номер два результат теста в первом случае больше на 65 секунд. Такие результаты говорят, что данная нагрузка для данных спортсменов оказалась сильной, и они успели восстановиться после тренировок, направленных на развитие специальной работоспособности. Во время второго тестирования данные спортсмены находились в стадии суперкомпенсации.

Исходя из того, что данный мезоцикл характеризовался тренерским штабом как втягивающий, можно свидетельствовать о чрезмерной нагрузке, полученной данными спортсменами, так как прохождение тестового упражнения до тренировочного мероприятия в условиях сбора потребовало от лыжников меньше времени для его прохождения, чем после. Отметим, что пятьдесят процентов от общего времени составляли технические тренировки, силовые тренировки и тактических тренировки, при этом в основном использовался метод строго регламентированного упражнения (непрерывный и повторный) – 95 %, игровой метод – 5 %, а тренировки, направленные на специальную подготовку составляли 50 % от общего времени и во время проведения специальной подготовки использовались следующие методы строго регламентированного упражнения – переменный (24 %) и интервальный (76 %). Данное соотношение оказалось неоправданным для проведения втягивающего мезоцикла для членов сборной Республики Бурятия по лыжным гонкам.

Список литературы

- [1] Булатова М.М. Среднегорье, высокогорье и искусственная гипоксия в системе подготовки спортсменов. / М.М. Булатова, В.Н. Платонов. // Спортивная медицина. – 2008. №1. 19 с.
- [2] Захарова А.Н. Актуальные проблемы физической культуры, спорта, туризма и рекреации. / А.Н. Захарова, А.В. Кабачкова. – Томск: СГТУ, 2018. 123с
- [3] Малюк В.А. Анализ уровня нагрузки учебно-тренировочного сбора членов сборной команды Республики Бурятия по лыжным гонкам в условиях среднегорья. / В.А. Малюк, А.С. Жамбалова. // Инновационные научные исследования. – № Т-225-15(2). 109 с.
- [4] Павлов С.Е. Адаптация. / С.Е. Павлов. // Паруса. – 2000. 282 с.
- [5] Павлов С.Е. Современные технологии подготовки спортсменов высокой квалификации. / С.Е. Павлов, А.С. Павлов, Т.Н. Павлова. – Москва: ОнтоПринт, 2020. 77 с.
- [6] Разумов А.Н. Перекрестная адаптация и законы переноса тренированности. / А.Н. Разумов, С.Е. Павлов, А.С. Павлов. // Российский журнал физического воспитания и спорта. – 2016. № 3. 42 с.

- [7] Суслов Ф.П. Тренировка в условиях среднегорья как средство повышения спортивного мастерства. / Ф.П. Суслов. – Томск: STT, 2018. 184 с.
- [8] Чинкин А.С. Физиология спорта. / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Спорт, 2016. 80 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bulatova M.M. Mid-altitude, high-altitude and artificial hypoxia in the training system of athletes. / M.M. Bulatova, V.N. Platonov. // Sports medicine. – 2008. No. 1. 19 p.
- [2] Zakharova A.N. Actual problems of physical culture, sports, tourism and recreation. / A.N. Zakharova, A.V. Kabachkova. – Tomsk: STT, 2018. 123 p
- [3] Malyuk V.A. Analysis of the load level of the training camp of the members of the national team of the Republic of Buryatia in cross-country skiing in mid-mountain conditions. / V.A. Malyuk, A.S. Zhambalov. // Innovative scientific research. – No. T-225-15 (2). 109 p.
- [4] Pavlov S.E. Adaptation. / S.E. Pavlov. // Sails. – 2000. 282 p.
- [5] Pavlov S.E. Modern technologies for training highly qualified athletes. / S.E. Pavlov, A.S. Pavlov, T.N. Pavlova. – Moscow: OntoPrint, 2020. 77 p.
- [6] Razumov A.N. Cross-adaptation and fitness transfer laws. / A.N. Razumov, S.E. Pavlov, A.S. Pavlov. // Russian journal of physical education and sport. – 2016. No 3. 42 p.
- [7] Suslov F.P. Training in mid-altitude conditions as a means of improving sportsmanship. / F.P. Suslov. – Tomsk: STT, 2018. 184 p.
- [8] Chinkin A.S. Physiology of sports. / A.S. Chinkin, A.S. Nazarenko. – Спорт, 2016. 80 p.

© В.А. Малюк, А.С. Жамбалова, 2021

Поступила в редакцию 9.11.2021
Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Малюк В.А., Жамбалова А.С. Анализ уровня нагрузки членов сборной команды Республики Бурятия по лыжным гонкам в подготовительный период // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 112-117. URL: <https://ip-journal.ru/>